

HOZIRGI KUNDA RAQAMLI IQTISODNING INSONLAR HAYOTIDA IJTIMOIIY- IQTISODIY HODISA SIFATIDA NAMOYON BO'LISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564186>

Abdujabborov Islomiddin Asadillo o'g'li

Andijon iqtisodiyot va qurulish instituti

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi 07-20 guruh talabasi

A'zamova Rohila Muzaffarjon qizi

Andijon iqtisodiyot va qurulish instituti

Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi BHA 06-20 guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali “Raqamli iqtisodiyot” tushunchasining turli ta'riflari va mazmuni ko'rib chiqiladi. Iqtisodiyotni raqamlashtirishning imkoniyatlari va undan yaratiladigan shart-sharoitlar, har bir sohadagi o'zgarishlar va raqamli iqtisod samaradorligi va qulayliklar hamda inson omiling aralashuvisiz tez va qulay amalga oshiralayotgan islohatlar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli iqtisodiyot; raqamlashtirish; raqamli texnologiyalar; raqamli transformatsiyalar, elektron tovarlar, logistika, elektron modellar, raqamlashtirish istiqbollari, avtomatlashtirish, aqlli uy, xizmat ko'rsatish, masofaviy ta'lim, virtual dunyo, Alibaba, raqamli platforma.*

“Raqamli iqtisodiyot” atamasi bir necha yillardan buyon qo'llanilib kelmoqda holos. “Raqamli iqtisodiyot” tushunchasi esa jahon bankining “raqamli dividendlar” hisoboti chiqarilganidan so'ng 2016 yilda xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. Bunday bo'lishidan oldin esa, bir qancha yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ya'ni (AKT) dan foydalanish natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy jarayonlarni belgilash uchun bir qancha atamalar, jumladan, “axborot iqtisodiyoti”, “elektron iqtisodiyot” va boshqalar ishlatilib kelingan.

“Raqamli iqtisod” iborasi boshqa atamalarga qaraganda yaxshiroq, ya'ni lingvistik nuqtai nazardan ko'proq muvoffaqit qozongan va qolganlariga nisbatan ancha keng qamrovli hisoblanadi. Ko'plab iqtisodchi olimlarning fikr mulohazalariga ko'ra so'nggi davrlarda fanga oid ibora va tushunchalarning ko'plab qismi jurnalistikadan kelib chiqqanligini ta'kidlanadi, va bu tasodif emas-ishlatilgan tushunchalarning ifodasi ularning ortida turgan g'oyalarni tarqatish va ommalashtirish uchun juda ko'p narsani anglatadi.

Hozirgi davrda “raqamli iqtisod” mavzusidagi ko'plab chop etilgan maqolalar soni faqat bir necha millionlab topilishi mumkin. Ammo xorijiy manbalarni hisobga oladigan bo'lsak, bunday materiallar hajmi oddiy bo'lib qoladi va ualr bir qancha nuqtai-nazar va fikrlarni keltirib chiqaradi. Mavjud ma'lumotni tuzishga bo'lgan

urinishlar uni ikki yo‘nalishga bo‘lishga imkon beradi: hodisaning o‘zi (“digital economy” yoki empirik ma‘lumot) va ushbu hodisaga bag‘ishlangan ilmiy (ilmiy-ommabop) tadqiqotlar (“digital economics”)ni ko‘rishimiz mumkin.

Jadallik bilan rivojlanib borayotga zamonda “iqtisodiyotning har qanday tuzilmasini rivojlantirishda ilmiy va ilmiy nashrlar yoki rasmiy hujjatlardagi so‘zlarga bog‘liq emas”, chunki “mantiqiy tuzilmalar yoki matematik modellar bilan emas, balki haqiqat bilan shug‘ullansak, raqamli iqtisodiyotga berilayotgan ta‘riflar juda zarur emas” Albatta, aytilgan ma‘lum bit jumla yoki so‘zning o‘zi muhim emas. Ammo hamma narsa nimani anglatishini va qanday mazmun mohiyatda ekanligini aniq tushunish kerak. Kompyuterda mavjud oddiygin vazifalarni bajarishda raqamli texnologiyalar ba‘zi tashkilotlar va inson faoliyati davomida juda muhim bo‘gan bilim va harakatlarni muvofiqlashtirishda katta ro‘l o‘ynaydi. Raqamli iqtisod esa ongli va hatto ko‘p jihatdan rejalashtirilgan jarayon hisoblanadi. Ko‘p narsalar, jamiyatdagi o‘zgarishlar ayniqsa, yangi hodisa haqida gapiradigan bo‘lsak, atrofdagi haqiqat haqidagi g‘oyalarning izchilligiga bog‘liq hisoblanadi.

Bunday fikrlarga javob olish har bir mualliflarning dunyoqarashlari va bilmi darajasi bilan belgilanadi. Bizning fikrimizcha, hodisani o‘rganmasdan har qanday dastur va o‘zaro solishtirishlarni yaratish mumkin emas. Biroq, maqsadli insoniy harakatlar (ishlab chiqilgan modellar, prognozlar va rejalarga muvofiq) haqiqiy jarayonlarning rivojlanishiga samarali ta‘sir qiladi. Shuning uchun, bizning fikrimizcha, “Raqamli iqtisodiyot” tushunchasiga berilgan bir qancha ta‘riflarni ko‘rib chiqsak:

- Jahon bankimng fikriga ko‘ra-“raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar tizimi”;
- Oksford lug‘atida esa “asosan raqamli texnologiyalar, xususan, Internet orqali amalga oshiriladigan elektron operatsiyalar orqali faoliyat yuritadigan iqtisodiyot”;
- Britaniya kompyuter jamiyati (British computer society, BCS) takidlashicha esa “Internet yoki World Wide web-ga asoslangan bozorlarda biznes qilish”;
- “Economist” jurnalining tadqiqot markazi va IBM kompaniyasining xulosasi esa “Yuqori sifatli AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) infratuzilmasini ta‘minlash va iste‘molchilar, biznes va davlat manfaati uchun AKT imkoniyatlarini safarbar etishga qodir iqtisodiyot”

Quydag keltirib o‘tilgan misollardan ko‘ishimiz mumkinki, raqamli iqtisod haqidagi g‘oyalar juda tor va juda keng hisoblanadi. Bunga asosiy sabab esa har bir jamiyat yoki tashkilotning fikrining turli xilligidir.

Raqamli iqtisodiyotni asosan elektron tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va sotishdagi tijorat faoliyatining bir turi sifatida ko‘rishimiz mumkin. Shunga ko‘ra, u birinchi navbatda elektron tijorat, elektron bank va elektron pulni o‘z ichiga olasa,

ikkinchidan, onlayn xizmatlarni taqdim etish. Misol uchun olsak; reklamaga ega bo'lgan axborot saytlari; Internet-media (ovoz yozish, kino, matbuot, nashriyot); ko'ngilochar va biznes dasturlarini yaratish. Uchinchidan, tegishli uskunalarni ishlab chiqarish va boshqa faoliyatni ta'minlash.

Shu bilan birga, transformatsiyaning ikkita parallel (bir-biriga bog'liq) yo'nalishlari haqida gapirish mumkin. Birinchisi, ijtimoiy jihatdan ko'proq ijtimoiy va yangi ijtimoiy muhitni shakllantirishda, aloqa va virtual dunyo dizaynlarining yangi usullarini rivojlantirish orqali ifodalanadi. Ushbu jarayon ilmiy va madaniy merosni raqamlashtirishni (elektron kutubxonalar, muzeylar va nashrlarni yaratish) o'z ichiga oladi; onlayn ijtimoiy tadbirlarni o'tkazish (onlayn translyatsiya, veb-konferentsiyalar va boshqalar), nihoyat, elektron davlat. Internetga ulanganingizdan so'ng, muloqot qilish, uning joylashgan joyidan qat'iy nazar bugungi kunda deyarli har qanday ma'lumot olishingiz mumkin. Avvallari bir inson bunday ma'lumotlarga va aloqa uchun bunday keng imkoniyatlarga ega bo'lmagan.

Transformatsiyaning ikkinchi yo'nalishi asosan iqtisodiy sohani qamrab oladi va yangi faoliyatning paydo bo'lishi, shuningdek, an'anaviy tarmoqlarni raqamlashtirishdan iborat. Ba'zi mutaxassislar AKTni joriy etish bilan bog'liq yangi texnologik tizimini shakllantirish, sanoat markazida AKTdan foydalanadigan uskunalar va tegishli dasturiy ta'minot ishlab chiqariladi. Shu munosabat bilan mikroelektronika va dasturiy ta'minotni, shuningdek, turli tarmoqlarni (birinchi navbatda, keng polosali internetni) rivojlantirish ustuvor ahamiyatga ega.

2017-2030 yillarda axborot jamiyatini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning rasmiy ta'rifini, mukammal darajada ishlab chiqarish, raqamli texnologiyalar, asbob-uskunalar va ishning samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ishlab chiqarish jarayoning asosiy omili raqamli shaklda ma'lumotlar bo'lgan iqtisodiy faoliyat, katta hajmdagi qayta ishlash va boshqaruvning an'anaviy shakllari bilan solishtirilib, tahlil natijalarini foydalanish, mahsulotlar va sotib oluvchilarning talab va takliflarini yaqqol ko'rsatib beradi.

Yangi turdagi iqtisodiyotni shakllantirishda asosan yirik kompaniyalarning raqamli texnologiyalardan foydalanadigan xizmatlarga ko'plab jihatdan bog'liqligiga, shuningdek, biznesning yangi virtual, elektron modellarining paydo bo'lishi va tarqalishiga katta ahamiyat kash etishi bilan baholanadi.

Raqamli iqtisodiyotning platforma kontseptsiyasi hozrgi kunda savdo va logistika segmentida ishlab chiqilmoqda va hu sohada amalga oshirilmoqda. Uning mohiyati biznes va aholiga turli bozor ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha maxsus xizmat ko'rsatishdan iborat. Shu bilan birga, platformalar ishtirokchilarga geografik cheklovlarsiz, deyarli butun sayyorada xizmat qilishi mumkin. Raqamli platformalar misollarini biz quydagilarda ko'rishimiz mumkin. Ular Uber, Airbon, Amazon.com, Alibaba va shunga o'shah raqamli platformalardir.

Bugungi kunda turli xil raqamli platformalar ma'lumotlar almashinuviga asoslangan o'zaro bog'liq "ekotizimlar" ga birlashtirilgan. Kun tartibida turli xil bozorlar va korxonalarini qamrab oladigan yangi avlod raqamli platformalarini yaratish va ishga tushirish masalasi ko'rib chiqilgan.

Raqamli iqtisodiyotga sanoat yondashuvi sifatida e'tibor qaratadigan bo'lsak, raqamli iqtisodni elektron tijorat va xizmatlarga avtomatlashtirishning yangi bosqichi sifatida qaraydigan bo'lsak, bu bizga murakkab muammolarni hal qilishga imkon beradi. Mutaxassislar mahsulotni ishlab chiqarishdan sotish va xizmat ko'rsatishga qadar zamonaviy ishlab chiqarish siklini tahlil qildilar. Ularning xulosalariga ko'ra, barcha mavjud bosqichlar yangi texnologik komplekslar bilan almashtirilishi mumkin: raqamli markaz, raqamli zavod, raqamli ombor va raqamli transport, elektron tijorat va raqamli xizmatlar. Shu asosda turli loyihalar ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda. Quyidagi tizimlarga bunga yaqqol dalil bo'la oladi:

- Foodnet-ozuq-ovqat va suv ishlab chiqarish va etkazib berish tizimlari;

- Texnik – "aqlli" (raqamli zavod) zavod;

- Energenet - tarqalgan energiya tizimi;

- Autonnet-avtonom (uchuvchisiz) avtomobillar;

- Aeroet - uchuvchisiz havo vositalari;

- FinTech-raqamli moliyaviy texnologiya;

Qolaversa, raqamlashtirish (avtomatlashtirish va tegishli o'zgarish) nafaqat sanoatda (ilgari bo'lgani kabi), balki xizmat ko'rsatish va boshqaruv sohasida ham sodir bo'ladi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning eng rivojlangan sohasi bu-elektron tijoratdir. Tasodifan ular tez-tez aniqlanadi. Biroq, raqamli iqtisodiyot ancha keng hisoblanadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy etish sanoatni sezilarli darajada ham tashkiliy, ham texnologik yaxshilash imkonini beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish xizmat ko'rsatish sohasini tubdan o'zgartiradi. Xususan, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot sohasida kasalliklarning o'z vaqtida oldini olish va erta tashxis qo'yish, shuningdek, surunkali kasalliklarga chalingan bemorlar va odamlarning ahvolini kuzatish uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Genomik tibbiyotning rivojlanishi va AKT bilan yaqinlashishi butunlay yangi yo'nalish - shaxsiylashtirilgan tibbiyotning shakllanishiga olib keladi. Uning noyob xususiyatlari individual davolash dasturlarini yaratish imkoniyatidan iboratdir.

Yana bir soha ya'ni "Turizm va mehmondo'stlik" sohasida raqamlashtirish istiqbollari muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, muayyan mijozning shaxsiy ehtiyojlari uchun ekskursionalarni avtomatlashtirilgan holatda tanlash, mehmonxonadan joy olish, xizmat ko'rsatish va ko'chirishda yuzni aniqlash, imo-ishoralalar va ovoz bilan xonalarni nazorat qilish va shunga o'xshash holatlar. mehmonxona biznesida robotlardan foydalanish xodimlarning sonini sezilarli darajada kamaytiradi va umuman mehmonxona ishini avtomatlashtiradi.

Yangi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tarqalishi masofaviy ta'limning paydo bo'lishiga olib keldi. Dunyoning eng yaxshi ta'lim muassasalari allaqachon o'z kurslarini internetga joylashtirmoqda. Masofadan o'qitiladigan talabalar soni ortib bormoqda. Oddiy ta'lim muassasalarida ham ta'lim jarayoni Internet, televideniya, kompyuter va media vositalaridan foydalangan holda yanada moslashuvchan va moslashtirilgan bo'ladi. Elektron ta'limning ilmiy segmentiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning o'sish sur'ati juda yuqori darajasida baholanadi.

Ayrim faoliyatni raqamlashtirish "aqlli uy" (aqlli xavfsizlik xizmatlarini yaratish va uy xo'jaliklari tomonidan resurslardan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha echimlar) va "aqlli shahar" ("livable city" yoki "smart city" - shahar maydonini rivojlantirish va shahar infratuzilmasini boshqarish bo'yicha texnik-texnologik yechimlarning komplekslari, shu jumladan transport tizim, energiya, suv tarmoqlari, chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash tizimi va boshqa davlat xizmatlari).

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, raqamlashtirish jarayonlari bir qator loyihalarni amalga oshirish zarurligini nazarda tutadi: axborot resurslari, raqamli platformalar va ularning ishlashi uchun sharoitlar (huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy), raqamli iqtisodiyotga o'tish sensorlarni, sensorlarni va robotlarni ishlab chiqarishni kengaytirishni, shuningdek, element bazasini rivojlantirishni talab qiladi.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish jarayonini monitoring qilish global va milliy darajada amalga oshiriladi. Uning ko'lamini baholashning turli usullari mavjud. Eng oddiy va eng keng tarqalgan usul-raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini baholashdir.

Shunday qilib, yangi texnologiyalar, biznes, inson va umuman jamiyatga foyda keltiradi. Raqamli o'zgarishlar nafaqat texnologik yangiliklar va tashkiliy o'zgarishlar bilan bog'liq, balki korporativ madaniyatni tubdan o'zgartiradi. Nihoyat, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi asosan davlat siyosatiga bog'liq. Bu xalqaro miqyosda e'tirof etilgan va dunyodagi ko'plab mamlakatlarda bu islohatni ongli ravishda amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati: